

INGEKOMEN BOEKEN

Prof. Mr. K. V. Antal, Enkele beschouwingen over het interpreteren door de belastingrechter; *Prof. Mr. H. Schuttevæer*, Bijdrage tot een theorie der wetsontduiking in het belastingrecht; *J. E. A. M. van Dijck*, Het moment waarop inkomsten worden genoten (Fiscale Monografieën, Geschrift no. 7), uitg. *N.V. Uitgevers-Mij Æ. E. Kluwer*, Deventer. Prijs f 3.80.

Landbouw-Economisch Instituut, jaarverslag 1955.

N.V. Nederlandsche Spoorwegen, jaarverslag 1955.

Mr. W. A. M. Cremers, Faillissementswet, uitg. *S. Gouda Quint—D. Brouwer en Zoon*, Arnhem. Prijs f 7.90.

Nederlands Instituut voor Efficiency, jaarboekje 1956.

C. van Soest, A. Meering, Leidraad bij de belastingstudie I, vierde herziene druk, uitg. *S. Gouda Quint—D. Brouwer en Zoon*, Arnhem. Prijs f 18.50.

Prof. Dr. A. I. Diepenhorst, Structuur en politiek, uitg. *J. Muusses*, Purmerend. Prijs f 5.90.

Gaston vanden Avyle, Guide des Professionnels de la Comptabilité, uitg. *Editions Vioburo*, Bruxelles.

Smeets en Meihuizen e.a., Beknopte belastinggids, uitg. *L. J. Veen's Uitgevers-Mij N.V.*, Amsterdam. Prijs f 21.50.

Prof. J. Brands, P. A. de Pree, Een beschouwing met betrekking tot het openmaken ener besloten N.V., uitg. *Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel*, Haarlem. Prijs f 1.50.

Verslag van de Verzekeringskamer over het jaar 1955.

Bedrijfseconomische Publikaties, uitgegeven door het *Economisch Instituut voor de Middenstand*, 's-Gravenhage:

Rentabiliteit en kostprijzen van twee groepen kleinere broodbakkerijen in provincieplaatsen en op het platteland (Rentabiliteit 1954, berekende kostprijzen van een aantal broodsoorten in 1954 en januari 1956.

Bedrijfsgegevens van enkele groepen winkels in schoeisel over 1954 (boekjaar 1954-1955).

H. J. Vandenborre, De geldkringloop in de Keynesiaanse Theorie, uitg. *Uitgever Ceuterick*, Leuven (giro 80500). Prijs 150 Fr.

Prof. A. Goudekot, Enige beschouwingen over de grondslagen van het accountantsberoep, uitg. *H. E. Stenfert Kroese N.V.*, Leiden. Prijs f 1.30.

Prof. A. A. de Jong, Enige beschouwingen over de administratieve organisatie van het bedrijf, uitg. *H. E. Stenfert Kroese N.V.*, Leiden. Prijs f 1.60.